

ZAMONAVIY YOSHLARNI MILLIY QADRIYATLAR YORDAMIDA OILAVIY MUNOSABATLARGA TAYYORLASHNING IJTIMOY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

G'aybullayev A'zam Ahadovich

Buxoro davlat pedagogika instituti

Pedagogika kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13121910>

Annotatsiya. Mazkur tezisda zamonaviy yoshlarni milliy qadriyatlar yordamida tarbiyalashning psixologik xususiyatlari, yoshlarni milliy va oilaviy qadriyat haqidagi tasavvurlarini shakllantirish kabi masalalar bo'yicha empirik ma'lumotlar bilan tanishishi mumkin.

Kalit so'zlar: zamonaviy yoshlar, milliy qadriyat, Vatanga sadoqat, oila, milliy tarbiya.

Kirish. Yoshlarni milliy qadriyatga asoslangan zamonaviy tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuv, bolada tayanch fazilatlarini kafolatli shakllantirishda uning psixologik mexanizmlarini o'rganish, mazkur masalada oila, maktabgacha ta'lim, umumiy o'rta, o'rta maxsus kasb-hunar, oliy ta'lim muassasalari, mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarishni va ular orasida ilmiy-metodik uzviylikni yangi darajaga ko'tarishni taqozo etadi.

Kuzatishlarimiz shuni ko'rsatmoqdaki, milliy qadriyatga aylanishi kerak bo'lgan milliy fazilatlar, jumladan Vatanga sadoqat, burch va mas'uliyat, tashabbuskorlik va boshqa fazilatlar yoshlar ongida nazariy tushunchalar sifatida qolib ketgani holda uning tabiatida amaliy odatlarga aylanmayapti.

Yuqoridagi masalani nechog'lik xavotirli va dolzarbligi to'g'risidagi mulohazalarni asoslashda bugungi murakkab mafkuraviy jarayonlarni ilmiy-amaliy jihatdan atroflicha tahlil qilish, baholash, ustuvor yo'nalishlarni aniqlab, ularning aholi turli qatlamlariga ta'sirini o'rganish va zarur maqsadli va manzilli psixologik tavsiyalar ishlab chiqishga qaratilgan milliy qadriyatlarining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari mavzusi bo'yicha joylarda tekshiriluvchilar bilan suhbat, ekspert-interv`yu, so'rovlar (ijtimoiy-psixologik), kuzatish, kontent tahlil, modellashtirish, matematik statistika (spss dasturi), gipotetik- deduktsiya, vizualizatsiya, longityud monitoring va ma'naviy marketing kabi metodlar orqali o'rganishlar olib borildi va quyidagicha empirik natijalar qayd qilindi:

Demak yuqoridagi ko'rsatkichlardan ma'lumki yoshlarni qadriyat haqidagi bilimlari mavjud, biroq mazkur qadriyat hali kompetentsiya darajasiga aylanmayapti, ya'ni yoshlar qadriyat nima ekanligi haqidagi bilimga ega, biroq uni hayotga tatbiq qilishida ma'lum bir sun'iy to'siqlar bor. Biz navbatdagi tadqiqotlarimizda aynan shu masalani o'rganishni maqsad qildik.

Biz tadqiqotimiz davomida yoshlar orasida oilaviy qadriyatlarga munosabatini ham o'rgandik, yoshlarda qadriyat degan savolga javoblar oldik va yoshlarni qadriyat va milliy qadriyat orasidagi farqni bilish darajasini o'rganishga ham kirishdik.

Yoshlar orasidagi milliy qadriyatlarni eskilik sarqitiga qaratilgan targ'ibotlarni olib borayotgan buzg'unchi "ommaviy madaniyat" haqidagi tasavvurlarini ham tekshirib ko'rdik va empirik ma'lumotlarni qo'lga kiritdik.

Biz yoshlar orasida milliy qadriyat bilan birga zamonaviy qadriyat tushunchalari haqidagi tasavvurlarini ham baholadik va quyidagicha empirik ko'rsatkichlarni qo'lga kiritdik.

Yuqoridagi ko'rsatkichlardan ma'lum bo'ldiki, yoshlar "ommaviy madaniyatni" buzg'unchilik xususiyatini yetarlicha anglamayapti. Ya'ni respondentlarning 66% i mazkur savolga javob berolmaganligi yuqoridagi fikrlarimizni to'liqonli ilmiy asoslaydi.

Biz tadqiqotimiz davomida yoshlarni oilaviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasiga e'tiborsizlik tahdididan xabardorlik darajalarini ham o'rgandik, tarbiyasi, milliy tarbiya bilan bog'liq ishlarda sustkashliklar ko'p ekanligini, yoki tarbiya masalasiga past munosabatda ekanligini ko'rsatadi. Bu illatning salbiy oqibatlaridan ko'pchilik bexabar.

Milliy tarbiyaning shakllanishida milliy qadriyatlarning o'rni ham alohida o'ziga xos asosli psixologik omillardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ham biz mazkur masala bo'yicha ham o'rganishlarni amalga oshirdik. Respondentlar orasida milliy qadriyatlarga e'tiborsizlik tahdididan xabardorlik darajasi bo'yicha o'rganishlarning empirik natijalari:

Masala yuzasidan o'rganishlar, ya'ni aksariyat respondentlarning fikricha yosh ota-onalar o'z farzandlariga milliy qadriyatlarni o'rgatmayapti, shu sababli yoshlarimiz milliy qadriyatlarni hurmat qilmayapti, aksincha, "ommaviy madaniyat"ga zamonaviy madaniyat deb taqlid qilish kabi salbiy jihatlar ko'payib bormoqda deb ta'kidlandi. Tarbiya masalalariga e'tiborsiz qaralgan vaziyatda yuzaga keladigan ko'ngilsizliklar ham, u keltirib chiqaradigan zararli oqibatlar ham barchamizni ogohlikka da'vat qilmog'i lozim.

Xulosa. Oilada milliy va oilaviy qadriyatlarga hurmat fazilatini shakllantirish, shuningdek farzand tarbiyasi - oila baxti, farzandlarning tarbiyasi yetuk inson bo'lib yetishidagi ota-onaning sa'y harakati hisoblanadi. Demak, bola oilada jamiyatning qiyofasini ko'radi, bo'lajak fuqaroning tabiati, dunyoqarashi va axloqiy qiyofasi oilada shakllanadi hamda shunga ko'ra kamol topib boradi. Farzandlarimizni ilm-fan va ta'lim-tarbiya asosida voyaga yetkazish maqsadga muvofiq ekan, o'z o'rnida milliy qadriyatlarga yo'g'rilgan tarbiya esa milliy tarbiya bilan chambarchas bog'liqdir. Zero, yoshlar kelajak egalari hisoblanadi.

References:

1. A'zam Ahadovich G'aybullayev. Yoshlarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiy psixologik muammolarini sharq mutafakkirlari tomonidan o'rganilishi. "Science and Education" Scientific Journal / ISSN 2181-0842 April 2022 / Volume 3 Issue 4.
2. G'aybullayev A'zam Ahadovich. Zamonaviy oilalarda yoshlarni milliy qadriyatlar vositasida tarbiyalashning psixologik xususiyatlari. "Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi" ilmiy-amaliy jurnal/ 4(8)2024 buxpxti.uz
3. Ганс-Гельмут Декер-Фойгт "Введение в музыкотерапию". СПб.: Питер, 2003г
4. Иванченко Г.В. Психология восприятия музыки: подходы, проблемы, перспективы. – М.: «Смысл», 2001. – С.171